

Krzysztof Dembowski¹²⁶

BANK JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO¹²⁷

Wstęp

Ekonomiczna strona dzisiejszych czasów nie jest łatwa dla społeczeństwa – wszak galopująca inflacja, rosnące ceny towarów i usług czy przedstawiane przez cenionych ekonomistów prognozy długoterminowe nie napawają optymizmem. Jednak w kontekście edukacji społecznej w kwestii ekonomii – choć brzmi to jak paradoks – kryzys ma swoje pozytywne cechy.

Spółeczeństwo w coraz większym stopniu stara się zrozumieć, co dzieje się z pieniędzmi podczas ulokowania ich w banku jako depozytu. Podpisując umowę o prowadzenie rachunku bankowego mamy zapewnienie o bezpieczeństwie naszych środków, gwarantowane zarówno przez bank, ale też przez instytucje nadrzędne gwarantujące bezpieczeństwo klienta – a to tylko jedno z wielu zadań, jakie instytucja finansowa stawia przed sobą w kwestii obsługi swoich klientów. Posiadanie konta umożliwia nam również dostęp do naszych środków w każdym momencie, w każdym miejscu – dzięki wszechobecnym bankomatom oraz bankowości internetowej, która w ostatniej dekadzie znacząco odmieniła obraz współpracy klienta z bankiem.

Banki, dzięki rozwojowi technicznemu swoich usług znacząco zmodyfikowały przepływ pieniądza, który stał się w pewnym sensie pieniądzem wirtualnym – nie widzimy go podczas otrzymywania wynagrodzenia czy

¹²⁶ Autor jest studentem WSKM w Koninie.

¹²⁷ Praca napisana pod kierunkiem dr. nauk ekonomicznych Andrzeja Baranowskiego – adiunkta w WSKM w Koninie.

zapłaty za zakup towarów i usług. Nie zmienia to jednak zakresu odpowiedzialności banku za nasze środki.

Kolejną rolę, z którą klienci kojarzą bank, jest udzielanie kredytów i pożyczek. Dla instytucji finansowej jest to najbardziej dochodowa działalność, w związku z czym dokładane są wszelkie starania, aby nakłonić do ich wzięcia możliwie największą rzeszę klientów. Klienci banków są wprost zalewani różnymi promocjami, rabatami i benefitami wynikającymi z wzięcia pożyczki bądź kredytu. Często te formy zachęty nie są nawet konieczne – ponieważ na takie działania decydują się głównie klienci, którzy świadomie wybierają tę formę pozyskania środków – albo na potrzeby bieżące, albo na poczet przyszłych działań, takich jak na przykład inwestycji, zakupu nieruchomości, założenia firmy itd.

Korzystając z tych funkcji klienci raczej nie zastanawiają się nad całym aspektem ekonomicznym, politycznym czy technicznym, z którym bank musi zmagać się na co dzień. Tymczasem instytucje finansowe każdego dnia zmuszone są do podejmowania dziesiątek ważnych decyzji. Cięży na nich ogromna odpowiedzialność za wszelkie działania, które dokonują ich klienci w ramach posiadanych usług. Banki muszą umiejętnie zarządzać nadwyżkami kapitału powierzonymi przez klientów, co wiąże się z ich odpowiednią alokacją na rynku¹²⁸. Wymaga to umiejętności antycypacji przyszłych wydarzeń jak pokazały nam ostatnie trzy lata (pandemia, atak Rosji na Ukrainę powodujący kolosalne zmiany na rynku światowym), jest to naprawdę bardzo trudne. Nie jest to jednak problem klientów – niezależnie od ogólnoświatowej sytuacji, powierzają oni bankowi swoje oszczędności, w zamian oczekując transparentności, stabilności i wysokiej jakości oferowanych usług.

Lista tych obowiązków i zadań pozwala zauważyć, że bank jest naszym łącznikiem z rynkiem finansowym, dzięki czemu każdy z klientów jest niejako uczestnikiem tego rynku. Praca ma zadanie wykazać i udowodnić, iż bank pełni bardzo ważną rolę instytucji pośredniczącej a jednocześnie motoru napędowego całego systemu finansowego.

¹²⁸ W. Jaworski, B. Kosiński, Z. Krzyżkiewicz, *Banki – rynek, operacje, polityka*, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1996, s. 5.

Bank - czym właściwie jest?

Na początku rozważań o banku jako instytucji finansowej, pośredniczącej w obrocie pieniędzmi warto poznać genezę powstania słowa „bank”. Literatura przedmiotu wskazuje, że nazewnictwo instytucji finansowej jest pochodną od włoskiego słowa *banco* – oznaczającego ławę, przy której swoje obowiązki wykonywali średniowieczni handlarze pieniędzmi. Byli oni prekursorami dzisiejszych, znanych nam instytucji finansowych – zajmowali się bowiem dysponowaniem oraz przekazywaniem pieniądza kruszcowego między klientami, a dzięki współpracy bankierów – można było tego dokonywać w różnych miejscowościach. Przenoszenie wkładów pomiędzy bankierami (a co za tym idzie – między różnymi kontami) powodowało wyrównywanie należności i zobowiązań.

Był to proces niejako będący wzorcem dla dzisiejszego pośrednictwa finansowego.

Czym tak właściwie jest współczesny bank? Literatura przedmiotu przywołuje definicję banku jako instytucji finansowej, która za główny cel swojej działalności przyjmuje oferowanie i sprzedaż produktów oraz usług bankowych¹²⁹. Jest to oczywiście stwierdzenie prawdziwe, natomiast w dzisiejszych czasach zdecydowanie niedoprecyzowane. Banki przyjmują obecnie rolę wyznacznika ekonomicznego stanu gospodarki w kraju. Zmieniające się stopy procentowe kredytów oraz pożyczek, zmniejszanie bądź zwiększanie oprocentowania lokat czy depozytów na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych są dla ekonomistów bardzo ważnym sygnałem w kontekście oceny kondycji gospodarki.

Co więcej, w dzisiejszych czasach banki same zatrudniają w swoich szeregach doświadczonych ekonomistów, co wpływa na ich wiarygodność i poprawia stabilność banku na rynku; ponadto umożliwia instytucjom finansowym przewidywanie z dużym prawdopodobieństwem rynkowych wydarzeń i dostosowywania do nich działań zapobiegawczych. Obecnie jest to sprawa wyjątkowo ważna – niestabilność gospodarki światowej wymusza wyszukiwanie rozwiązań dających relatywnie największe prawdopodobieństwo bezpiecznego przechowywania depozytów oraz pewnych inwestycji w postaci lokat oszczędnościowych czy funduszy inwestycyjnych.

¹²⁹ M. Zaleska, *Współczesna bankowość*, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007, s. 67.

Współczesna rola banków

Dzisiaj banki uważane są za łącznik pomiędzy konsumentami posiadającymi nadwyżkę gotówki oraz tymi, którym brakuje środków na zaspokojenie bieżących potrzeb lub na inwestowanie. W ten sposób spełniają swoją prawdopodobnie podstawową działalność – są finansowymi instytucjami pośredniczącymi. Przy dzisiejszym asortymencie możliwości, które banki oferują swoim klientom, jest to jednak tylko część działalności instytucji finansowych.

Zakres działań banków jest dużo szerszy niż wydaje się wielu ich klientom. Powszechnie uważa się, iż jedynym zadaniem banków jest udzielanie pożyczek, kredytów oraz prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Instytucje finansowe są współtwórcami całościowego obrazu ekonomicznego państwa. Banki komercyjne, z których usług korzysta prawie każdy z nas, należą bowiem do systemu finansowego, który tworzą z bankiem centralnym oraz pozostałymi instytucjami finansowymi¹³⁰.

Instytucje finansowe ciągle poszukują obszarów, w których mogą pomagać swoim klientom. Umożliwia im to pozyskiwanie zaufania obecnych, a także poszukiwania nowych odbiorców swoich usług. W chwili obecnej bank może przejąć na siebie praktycznie wszystkie obowiązki rozliczeniowe swojego klienta-przedsiębiorcy, poczynając od umożliwienia przelewów, kończąc na współpracy w ramach handlu online.

Bank w systemie finansowym państwa

System finansów państwowych jest bardzo rozbudowany z racji ciągle zmieniających się przepisów, konieczności bieżących reakcji na sytuację ekonomiczną oraz geopolityczną na świecie, a także ciągłego usprawniania przepływu pieniądza czy wykorzystania kapitału obecnego na rynku. Aby przybliżyć specyfikę położenia banku w ekonomicznej przestrzeni państwa, należy w tym miejscu zadać pytanie – czym jest wyżej wspomniany system finansowy?

¹³⁰ J. Chołoniewski, P. Górnik, M. Siekierski, *Banki, pieniądze, długi – nieznana prawda o współczesnym systemie finansowym*, Estymator Jacek Chołoniewski, Warszawa 2020, s. 10.

Najprościej ujmując, jest to regulator przepływu pieniądza w państwie. System finansowy jest odrębny strukturalnie od pozostałych składników systemu ekonomicznego. Kreuje siłę nabywczą pieniądza, co wymaga współpracy banku centralnego (który jest organem państwowym) oraz banków komercyjnych. Wynikiem tych działań jest wzmacnianie i regulowanie przepływu pieniądza w całym obiegu gospodarki, dotyczącym również przepływu środków finansowych wśród podmiotów niefinansowych, takich jak gospodarstwa domowe.

Banki przyjmują na siebie wielką odpowiedzialność, ponieważ operują ogromnymi sumami pieniędzy, będącymi depozytami klientów banku, którzy oczekują bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług. Same instytucje bankowe również dla dobra własnych działań muszą zachowywać maksymalną ostrożność przy operowaniu środkami na rynku finansowym, wszak środki klientów są podstawą działania banku oraz jego działalności zarobkowej. Dlatego też banki są tzw. instytucjami zaufania publicznego.

Odpowiedzialność banków nie ogranicza się tylko do ryzyka zachwiania ich działalności w przypadku błędu. Niewłaściwe zarządzanie kapitałem może doprowadzić nawet do zaburzenia stabilności całego sektora bankowego. Dlatego banki podlegają nadzorowi. W Polsce rolę tę pełni Komisja Nadzoru Finansowego. Instytucja ta ściśle przestrzega, aby banki funkcjonowały w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi, a także z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych (w tym m.in. kondycji gospodarki czy polityki budżetowej)¹³¹. Komisja musi również czuwać nad kondycją finansową samych banków, wyrażającą się w ich rentowności i płynności. W przypadku zachwiania wymienionych wcześniej obszarów finansów banku, organ sprawujący nadzór może nałożyć na instytucję finansową kary administracyjne, a w szczególnych przypadkach postawić bank w stan likwidacji.

Bank jako instytucja pośrednictwa finansowego

Podstawą działalności banków, zgodnie z tematem niniejszej pracy, jest pośredniczenie. Samo określenie jest dość pojemne, natomiast samo działanie banków jest logiczne – pozyskują one fundusze od osób posiadających

¹³¹ B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, *System finansowy w Polsce*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 78.

nadwyżkę funduszy, a następnie używają ich do udzielania kredytów, czy też pożyczek klientom potrzebującym środków. Transfer środków musi być prowadzony sprawnie i szybko, ponieważ szybkość przepływu pieniądza ma wpływ na tempo rozwoju gospodarczego oraz poziom życia społeczeństwa¹³². Szybkie przeniesienie środków w inne obszary gospodarczo-społeczne powoduje napędzanie koniunktury na rynku, na czym korzystają zarówno jednostki oferujące swój kapitał bankom, jak i ci, którzy środki te od banku pożyczają.

Dynamika rynku pieniężnego oraz ciągle rozrastający się wachlarz zastosowań środków pieniężnych stawia przed bankami kolejne wyzwania. Instytucje finansowe muszą zarządzać środkami, ale też na bieżąco kontrolować poprawność swoich procedur pod kątem prawnym. Ponadto, procedury te muszą być wykonywane z należytą starannością oraz w zgodzie ze standardami i wizerunkiem firmy. Nie odniesie sukcesu bank, który w swoich działaniach wykaże jakiegokolwiek opóźnienie czy błąd. Jest to równoznaczne z brakiem jakości w działaniach, co przy zarządzaniu kwotami opiewającymi na wiele milionów może skutecznie zniechęcić obecnych, jak i potencjalnych klientów. Składając depozyt w banku, klient musi mieć absolutną pewność, że wybrany przez niego bank jest instytucją solidną, wypłacalną i przyjazną klientowi¹³³.

Stabilność banku jest niezwykle ważna, ponieważ zarządzają one środkami przedsiębiorstw, które kształtują gospodarkę w państwie. Rola ta w ujęciu makroekonomicznym jest bardzo ważna ponieważ dystrybuowanie kapitału w różnych obszarach rynku nadaje mu odpowiedniego kierunku i tempa rozwoju¹³⁴. Co więcej, swoimi działaniami na rynku, czyli *de facto* otoczeniu banku, decyduje on o własnej przyszłości. Zależy od nich bowiem, czy sektor finansowy będzie rozwijał się razem z poziomem krajowej gospodarki (co zwiększy popyt na inwestycje, a to w linii prostej spowoduje wzrost zainteresowania kredytami i pożyczkami), czy też osłabnie, co skutkować będzie ograniczeniem ryzyka przez klientów. Malejąca liczba kredytów i pożyczek już w tej chwili jest problemem dla banków, a prognozy ekonomiczne nie napawają optymizmem. Bank jest

¹³² J. Gwizdała, *Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego*, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 14.

¹³³ Tamże, s. 17.

¹³⁴ M. Zaleska, *Współczesna bankowość*, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007, s. 162.

jednak zobowiązany do zachowania pełnej płynności finansowej, w związku z czym bank jako instytucja pośrednicząca, ma obowiązek monitorowania sytuacji rynkowej, a niekiedy również zwrócenia się z prośbą o pożyczkę do banku centralnego (NBP)¹³⁵.

Obecnie jednak instytucje finansowe oferują przedsiębiorcom dużo szerszy zakres usług. Często zajmują się praktycznie wszystkimi różniczeniami między firmami, zarządzają płynnością finansową, pełnią rolę doradców finansowych, a nawet wspomagają rozwój i prowadzenie handlu elektronicznego. Dzięki temu umożliwiają przedsiębiorcom działania o znacznie poszerzonym zakresie niż wcześniej – jednocześnie powiększając zakres swojej odpowiedzialności.

Ponadto klienci coraz częściej zwracają uwagę na dostępność nowoczesnych usług w portfolio banku. Coraz rzadziej zadowolają się tylko możliwością wykonania przelewu, czy też sprawdzenia stanu konta w placówce banku. Przyspieszenie obsługi konta, jak też sprawdzenia m.in. statusu pożyczki czy kredytu w znaczny sposób poprawia wizerunek instytucji bankowej w oczach klientów. Nawet same banki jako swoje sztanदारowe zalety podają dziś w reklamach dysponowanie nowoczesnymi technologiami, szczególnie atrakcyjnymi dla młodego pokolenia (m.in. przelew na numer telefonu czy możliwość automatycznego opłacania rachunków).

Nowoczesne technologie nie mają jednak za główny cel przyciągania klientów czy wypracowania sobie renomy na rynku. Technologie te mają kontynuować przyspieszenie dystrybucji kapitału na rynku finansowym¹³⁶. Korzysta na tym nie tylko bank, ale również wszyscy jego klienci, będący jednocześnie uczestnikami rynku finansowego. Sprawność przepływu pieniądza, jak już było wcześniej wspomniane, w bardzo korzystny sposób pobudza rynek, nadając jednocześnie kierunek jego dalszego rozwoju¹³⁷.

Warto uświadomić sobie ogromną rolę banków w ekonomicznej rzeczywistości, w której zajmują się one nie tylko odpowiednim wykorzystaniem środków, powierzonych im przez klientów, ale również wyznaczają standardy w dziedzinie stosowanych procedur oraz poszanowania klienta. Być może jest to czynnik równie ważny, jak odpowiednie operowanie kapitałem.

¹³⁵ Tamże, s. 42.

¹³⁶ J. Gwizdała, *Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego*, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 14.

¹³⁷ Tamże, s. 14.

Zakończenie

Wskazując bank jako instytucję pośredniczącą, wskazać można kilka rodzajów tego pośrednictwa. Przede wszystkim banki zajmują się dystrybuowaniem kapitału w obrębie całego rynku finansowego, wykorzystując środki, które w ramach depozytu wpłacają klienci, dzięki czemu każdy posiadacz konta tworzy ten rynek i uczestniczy w nim. Zazwyczaj rola klienta kończy się w momencie wpłaty środków. Wszystko co dzieje się z nimi później jest w ramach odpowiedzialności banku. Jest to olbrzymie ułatwienie dla klientów, szczególnie przy lokatach oszczędnościowych czy funduszach inwestycyjnych, wymagających ciągłej obserwacji rynku oraz sporej wiedzy na temat jego funkcjonowania.

Biorąc jednak pod uwagę szeroki zakres usług, zwłaszcza w dziedzinie obsługi przedsiębiorstw, bank pośredniczy również w rozliczeniach między przedsiębiorstwami, co jest dla nich ogromnym ułatwieniem i oszczędnością czasu. Banki oferują również szereg innych, także bardzo potrzebnych przedsiębiorcom możliwości, co stało się możliwe dzięki bardzo dynamicznemu rozwojowi technicznemu samych banków, co wymagało od nich dużych nakładów finansowych oraz wiedzy na temat potrzeb klientów. Rozwój banków generowany jest przez potrzeby ich klientów, a banki, w związku z ogromną konkurencją, muszą wykazywać się elastycznością, przy jednoczesnym dostosowaniu się do panujących realiów rynkowych.

W żadnym wypadku nie można jednak zaprzeczyć ich ogromnej roli w tworzeniu systemu finansowego, co dzieje się w oparciu o opinie i pochynania klientów. Śmiało można więc stwierdzić, że banki umożliwiają nam – klientom, uczestnictwo w procesie tworzenia rynku finansowego w Polsce.

BANK JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

Słowa kluczowe: bank, instytucja finansowa, pośrednictwo finansowe, rynek finansowy, system finansowy.

Streszczenie

Instytucje finansowe są jednym z ważniejszych elementów rynku finansowego. Przez długi czas pełniły rolę organu zabezpieczającego środki

finansowe swoich klientów. Ostatnie lata przyniosły zmiany w roli banków, oprócz świadczenia podstawowych usług finansowych, są one również rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy muszą prowadzić bardziej zaawansowane rozliczenia wymagające odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności, których nabycie mogłoby okazać się czasochłonne.

Można powiedzieć, że banki są łącznikiem między społeczeństwem, a rynkiem finansowym. Niewielu klientów banku wie wystarczająco dużo na temat rynku finansowego, aby móc rozsądnie dysponować swoimi środkami. Praca ma na celu ukazanie roli banków w systemie finansowym oraz wskazanie pośrednictwa finansowego jako głównego zadania instytucji finansowych. Scharakteryzowano rozwój usług bankowych w ostatnich latach.

BANK AS A FINANCIAL INTERMEDIARY INSTITUTION

Keywords: bank, financial institution, financial intermediation, financial market, financial system.

Abstract

The work is aimed at showing the role of banks in the financial system and indicating financial intermediation as the main task of financial institutions. In addition, the development of banking services in recent years is also shown. Financial institutions are one of the most important components of the financial market. For a long time, they played the role of a body securing the funds of their clients. Recent years have brought changes in the role of banks – in addition to providing basic financial services, they are also a solution for entrepreneurs who need to conduct more advanced settlements, requiring a lot of time and skills. The work emphasizes that banks are a link between society and the financial market. Few of the bank's customers have sufficient knowledge of the financial market to manage their funds wisely – thanks to banks, we don't have to worry about it.

Bibliografia

1. Chołoniewski J., Górnik P., Siekierski M., *Banki, pieniądze, długi – nieznaną prawdą o współczesnym systemie finansowym*, Estymator Jacek Chołoniewski, Warszawa 2020.
2. Gwizdała J., *Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego*, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
3. Jaworski W., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., *Banki – rynek, operacje, polityka*, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1996.
4. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., *System finansowy w Polsce*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
5. Zaleska M., *Współczesna bankowość*, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007.